

YOSHLARDA DESTRUKTIV G'UYALARGA QARSHI IMMUNITET HOSIL QILISH OMILLARI

Ikromova Sitora Akbarovna

Osiyo xalqaro universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8175018>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talaba yoshlarda destruktiv g'oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish bo'yicha asosiy tushunchalar va dolzarb tomonlari haqida so'z boradi. Maqola davomida fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Immunitet, jaholat, mafkuraviy tajovuz, mafkuraviy immunitet.

FACTORS OF FORMING IMMUNITY AGAINST DESTRUCTIVE IDEAS IN YOUNG PEOPLE

Abstract. This article talks about the main concepts and topical aspects of the formation of ideological immunity against destructive ideas in young students. Thoughts and comments are mentioned throughout the article.

Key words: Immunity, ignorance, ideological aggression, ideological immunity.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИММУНИТЕТА ПРОТИВ ДЕСТРУКТИВНЫХ ИДЕЙ У МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В данной статье говорится об основных понятиях и актуальных аспектах формирования идеологического иммунитета против деструктивных идей у студенческой молодёжи. Мысли и комментарии упоминаются на протяжении всей статьи.

Ключевые слова: Иммунитет, невежество, идеологическая агрессия, идеологический иммунитет.

Mustaqillikni mustahkamlashning muhim shartlaridan biri bu g'oyaviy tarbiyani kuchaytirishdan iboratdir. Bu borada kishilarimizda yot va zararli g'oyalarga qarshi kurashish uchun mafkuraviy immunitetni shakllantirish zarur. Albatta, mafkuraviy immunitetni shakllantirish kishilar ongiga bir xil g'oyani zo'r berib tiqishtirish emas, balki odamlarda oq-qorani ajratish, zararli g'oyalarga qarshi hushyor va ogoh bo'lish xususiyatlarini tarbiyalash demakdir.

Yoshlarning turli oqimlarga kirib qolish sabablari qatorida ularning dunyoqarashi torligi, diniy ilmlarni egallashga bo'lgan qiziqishi, o'ta ishonuvchanligi, birdaniga hamma narsaga (boyluk, shon-shuhrat, martaba va h.k.) ega bo'lishga intilishi, umuman olganda maksimalizm kabi ma'naviy-ruhiy omillarni alohida ajratib ko'rsatish lozim. "Sen bu tashkilotga kirish yoki mana bu vazifani bajarish bilan alohida, har kimga ham nasib qilavermaydigan sharaflilik ishga qo'l urgan bo'lasan, kerak bo'lsa, sen millat, din, insoniyatning xaloskoriga aylanasan!" – degan qarashlarni singdirish jarayoni aynan mana shu kabi xususiyatlarga alohida e'tibor berilayotganini ko'rsatadi.

Jaholat – bilmaslik ma'nosini anglatadi. Bugun jaholat turli ko'rinishlarda o'zini namoyon qilmoqda. Shulardan biri diniy bilimsizlikdir. Diniy savodi past bo'lgan kishilar o'zlarini islom dinining jonkuyarlari qilib ko'rsatuvchi, aslida esa, hokimiyatni egallashni maqsad qilib qo'ygan turli oqim vakillarining quruq va'dalariga aldanib qolmoqdalar.

Jaholat og'ir oqibatlarni keltirib chiqarmasligi uchun, odamlar ongi va qalbida ma'rifatning mutlaq ustuvor bo'lishiga erishish, kishilar tafakkurini boyitish, ularda sog'lom va sobit e'tiqodni

shakllantirish uchun kurash, bu yo'ldagi nazariy va amaliy ishlarning hozirjavobligini ta'minlash, ta'sirchanligini oshirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolaveradi.

Mafkuraviy tajovuz yovuz kuchlar va har xil markazlar tomonidan biron-bir mamlakatga nisbatan ichqaridan yoki tashqaridan turib bevosita amalga oshiriladigan g'oyaviy buzg'unchilikning bir shaklidir. Ular o'z jirkanch maqsadlariga erishish uchun har qanday usullardan, odamlarning diniy, milliy siyosatlarini, hayotda mavjud bo'lgan ijtimoiy – iqtisodiy qiyinchiliklardan, shuningdek zamonaviy texnika, telekommunikatsiya vositalaridan ustalik bilan foydalanishga harakat qiladilar.

Diniy-ekstremistik va destruktiv oqimlarga qarshi kurashda davlat va jamoat tashkilotlarining o'rnini haqida gapirar ekanmiz, buzg'unchi guruhlarining e'tibor markazi aynan yoshlarga qaratilishini yodda tutish lozim bo'ladi. Yoshlarning faol ijtimoiy kuchga aylanib borayotgani bugungi kunda ularning turli mafkuraviy ta'sir va tazyiqlarning bosh ob'ektiga aylanishiga olib keldi. Bunda ularning jamiyatning hali yetarli tajribaga ega bo'lmagan, tashqi ta'sirlarga tez beriluvchan va, ayni paytda, eng harakatchan qatlami ekani inobatga olinmoqda.

Ma'lumki, har qanday kasallikning oldini olish uchun, avvalo, kishi organizmida unga qarshi immunitet hosil qilinadi. Biz ham farzandlarimizni ona Vatanga muhabbat, boy tariximizga, ota-bobolarimizning muqaddas diniga sadoqat ruhida tarbiyalash uchun, ta'bir joiz bo'lsa, avvalo ularning qalbi va ongida mafkuraviy immunitetni kuchaytirishimiz zarur. Toki yoshlarimiz milliy o'zligini, shu bilan birga, dunyoni chuqur anglaydigan, zamon bilan barobar qadam tashlaydigan insonlar bo'lib etishsin. Ana shunda johil aqidaparastlarning «da'vati» ham, axloq-odob tushunchalarini rad etadigan, biz uchun mutlaqo begona g'oyalar ham ularga o'z ta'sirini o'tkaza olmaydi.

Immunitet tibbiyotda organizmning o'zini zararli ta'sirlardan himoya qilishga qodirligini, tananing turli yuqumli kasalliklarga berilmaslik xususiyatini anglatadi. Inson organizmining ana shu umumiy immunitet tizimidan farqli ravishda, mafkuraviy immunitet har bir avlod uchun o'ziga xos xususiyatga ega bo'ladi va mafkuraviy daxlsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Immunitet deganda tashqaridan g'oyaga yoki aytiladigan voqea-hodisaga qarshi himoya, nimanidir oldini olish, unga qarshi kurashish ko'nikmasining hosil bolishi tushuniladi. Immunitet - lotincha - ozod bo'lish, qutilish degan ma'noda ham keladi. Mutaxassis olimlarning ta'kidlashicha, immunitet inson vujudining turli infeksiyon kasalliklarga bosh kelmasi holatini ifodalaydi.

Mafkuraviy immunitetni shakllantirishda asosiy vosita bilimdir. Lekin bilimlar har xil bo'ladi. Ularni foyda-ziyonligini ajrata bilish lozim. Bugungi kunda mafkuraviy kurash olib boruvchilar ham bilimga tayanadilar. Biroq ular milliy g'oyani o'ziga singdirmagan, g'oyaviy bo'shliqqa ega bo'lgan yoshlar ongini egallashga harakat qiladilar. Ular yoshlarni e'tiborini tortadigan ustida chiroyli niqobi bor "ommaviy madaniyat" kabi muammolarni targ'ib qilish, yoyish orqali o'z maqsadiga yetishga intilishadi. Mafkura - qudratli qurol. Mafkuraviy immunitetni shakllantirishda milliy qadriyatlarining roli beqiyos. Xalqimiga xos bo'lgan milliy qadriyatlar mafkuraviy immunitetning asosiy manbai hisoblanadi. Har bir o'zini tarbiyali, mukammal deb hisoblagan insonda - Istihola bo'lishi shart. Inson istihola qilish, ya'ni qaysi gapni qachon, kimlarning oldida aytish mumkin-u, qayerda gapirmaslik zarurligini bilishi kerak. Aytgan gapi bilan o'zi bilmagan holda, begunoh insonni xafa qilishi mumkinligini his qilishi lozim.

Mafkuraviy immunitet hosil qilishning yana bir manbalaridan biri andishadir. O'g'ilmi-qizmi, kattami-kichikmi inson andishali bo'lsin. Andishasizlikni afsuski, bugungi ayrim yoshlar zamonaviylik belgisi, deb tushunadilar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak bu borada ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot ishlarining ta'sirchanligini ta'minlaydigan zamonaviy informatsion va kompyuter texnologiyalarini keng joriy etish, jamiyatimizning mafkuraviy immunitetini kuchaytirishga qaratilgan samarali usuluslarni ishlab chiqish, davlat va jamoat tashkilotlari uchun tegishli tavsiya va qo'llanmalarni tayyorlash bugungi kunda muhim vazifamizga aylanib borayotganini chuqur tushunib olishimiz zarur. Yoshlar ongiga mafkuraviy immunitet tizimini shakllantirishda yot g'oyalar kirib kelishining oldini olish va ularni yo'qotishga qaratilgan chora – tadbirlar majmuini o'z ichiga oladigan mafkuraviy profilaktikaning o'rni katta. U ijtimoiy institutlar tomonidan xilma – xil shakllarda amalga oshiriladigan g'oyaviy – tarbiyaviy, ijtimoiy – siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy ishlar majmuini to'g'ri tashkil etadigan butun tarbiya tizimini qamrab oladi. Bugungi kunda mamlakatimizda milliy istiqlol g'oyasi ruhi bilan yo'g'rilgan ana shunday tarbiya tizimi yaratilgan. Uni doimiy takomillashtirib borish va davr talablariga hozirjavobligini ta'minlash esa har birimiz va hammamizning asosiy vazifamiz hisoblanadi. Zero, O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta'kidlaganidek, “Millat bor ekan, milliy davlat bor ekan, uning mustaqilligi va erkinligiga, an'ana va urf – odatlariga xavf soladigan, uni o'z ta'sir doirasiga olish, uning ustidan hukmronlik qilish, uning boyliklaridan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishga qaratilgan intilish va harakatlar doimiy xavf sifatida saqlanib qolishi muqarrar”.

REFERENCES

1. Karimov I.A. Vatanimizning tinchligi va xavfsizligi o'z kuch-qudratimizga, xalqimizning hamjihatligi va bukilmaz irodasiga bog'liq. -T.: “O'zbekiston”, 2004.
2. Azizxo'jaev A.A. Mustaqillik: kurashlar, iztiroblar, quvonchlar. –T.: “Sharq”, “Akademiya” 2001.
3. Abbosxo'jayev O., Umarova N., Qo'chqarov R. Mafkura poligonlaridagi olishuv. – T.: “Akademiya”, 2007.
4. Abu Rayxon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. –T.: 1968.
5. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. —T.: Abdulla Qodiriy nomidagi «Xalq merosi» nashriyoti, 1993.
6. Abilov O'. Milliy g'oya, ma'naviy omillar. -T.: “Ma'naviyat”, 1999.